

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Ξύλου Καστανιάς

www.af4eu.eu

Τεράστιο τραπέζι από ξύλο καστανιάς

Το ξύλο της καστανιάς (*Castanea sativa Mill.*) είναι φυλλοβόλο και χαρακτηρίζεται από κυκλικά πορώδη δομή. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή είδη δέντρων για αγροδασοπονία ή δασολιβαδικά συστήματα, καθώς παρέχει επιπλέον πηγή εισοδήματος πέρα από τα κάστανα. Το ξύλο διακρίνεται σε εγκάρδιο και σομφό: το σομφό είναι στενό και κιτρινωπό, ενώ το εγκάρδιο καφέ. Το χρώμα και η υφή του είναι παρόμοια με αυτή της δρυός, με τη διαφορά ότι οι μικρές νευρώσεις δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι στις τομές. Το ξύλο είναι μέτριας έως βαριάς βαρύτητας, λιγότερο σκληρό και ανθεκτικό. Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η πυκνότητά του ($509,1 \text{ kg/m}^3$) είναι χαμηλότερη από αυτή της μαύρης καρυδιάς, της κερασιάς, της δαμασκηνιάς ή της αχλαδιάς. Το μέτρο ελαστικότητας ($7,31 \text{ GPa}$) είναι χαμηλότερο από εκείνο των συγκρίσιμων ειδών δέντρων, πλησιάζοντας τις τιμές της κερασιάς. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι συγκρίσιμη με αυτή της μαύρης καρυδιάς και του σφενδάμου, αλλά χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλα είδη δέντρων. Το ξύλο τείνει να ραγίζει κατά το στέγνωμα. Είναι φυσικά ανθεκτικό στις εξωτερικές επιδράσεις, όπως ο αέρας και το νερό, και περιέχει σημαντική ποσότητα τανινών. Είναι ελάχιστα εμποτισμένο, εύκολο στην κατεργασία και φαίνεται να είναι πιο κατάλληλο για επεξεργασία σε σχέση με τη δρυ. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ξυλουργική και στη βιομηχανία επίπλων για την κατασκευή επίπλων, δαπέδων, παρκέτων, καπλαμάδων, επενδύσεων, σκάλων και άλλων διακοσμητικών αντικειμένων.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Εθνικό Δασικό Κέντρο, Σλοβακία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.